

**BULLING (BEZORILIK): BU NIMA VA UNI QANDAY YENGISH
MUMKIN.****Umrzaqov Dilmurod Xolmurodovich**

Ilmiy rahbar

Hikmat Bobomirzayev

Taqrizchi

Psixologiya fanlari nomzodi. Dotsent

Yo'ldashova Shohsanam Baxriddinovna

Navoiy Davlat Pedagogika instituti

"Pedagogika-Psixologiya" yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zo'ravonlik tushunchasi ochib berilgan. Tanlangan turlari bezorilik paytida zo'ravonlikning oldini olish usullari va usullari tasvirlangan, masalan: jamoani birlashtirishga, muloqot qobiliyatlari va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar mojarosiz aloqa va boshqalar.

Kalit so'zlar: bezorilik; zo'ravonligi; tajovuzkorxulq-atvor; jabrlanuvchi; huquqbuzar; trening.

"Bulling" atamasi ma'lum bir shaxsni muntazam ravishda bezorilik, qo'rqitish va ta'qib qilishni anglatadi. Bunday harakatlar bitta huquqbuzar tomonidan ham, bir guruh odamlar tomonidan ham amalga oshiriladi. Bu atama norvegiyalik psixolog Den Olveus tomonidan keng qo'llanilgan. U zo'ravonlikning bu turini o'smir bolalar misolida batafsil tasvirlab berdi. "Bulling" tushunchasi ko'pchilik tomonidan maktab muhitidagi ta'qiblar bilan bog'liq, ammo kattalar ham bezorilikdan aziyat chekishi mumkin. Psixologlarga ko'ra, bolalarning 15% dan ortig'i bezorilikka duch keladi. Bezorilik qurboni bezorilik sabablari jamoaning boshqa a'zolaridan farq qilmasligi mumkin.

Bunday holda, psixologiya fanlari doktori Natalya Rojdestvenskayaning soʻzlariga koʻra, taʼqibning sabablari yotadi:

- jabrlanuvchining jabrlanuvchi xatti-harakati (odam oʻzini jabrlanuvchi kabi tutadi);

-qoʻzgʻatuvchining shaxsiy fazilatlarini;

-boshqalarning xatti-harakati;

-jamoalari yoki kompaniyada rivojlangan vaziyat.

Bulling oʻzini "zerikkan" va nosogʻlom jamoalarda namoyon qilishi mumkin. Misol uchun, agar biror kishi muhim va qiziqarli loyihalarni amalga oshirish bilan band boʻlsa, u hech qanday sababsiz hamkasblaridan ayb topishga ulgurmaydi. Muntazam va monotonlik botqogʻiga botgan odamlar ortiqcha energiyani osongina tashlab, jamoaning yangi aʼzosini masxara qilishlari mumkin.

Kiberhujum. Bu Internet orqali yolgʻon mish-mishlar, ayblovlari va tahdidlarni tarqatishda oʻzini namoyon qiladi. Bezorilik shaxsiy yozishmalarda (shu jumladan elektron pochta orqali) ham, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda ham sodir boʻlishi mumkin. Siz hayotning turli sohalarida zoʻravonlikning bunday koʻrinishlariga duch kelishingiz mumkin. Bolalar va oʻsmirlarda bu koʻpincha maktabda va Internetda, kattalarda — ishda yoki internetda sodir boʻladi. Kattalar bezoriligining bir nechta keng tarqalgan turlari mavjud — Mobbing, Bossing va Trolling. Mobbing atamasi ishchi guruh xodimlaridan biriga nisbatan dushmanlik va psixologik terrorning tizimli koʻrinishlarini tasvirlash uchun ishlatiladi. Qoida tariqasida, bunday taʼqibning maqsadi istalmagan xodimni kamsitishdir, shunda u tezda ishdan ketadi.

Mobbing quyidagi shaklda namoyon boʻladi: masxara va gʻiybat; notoʻgʻri maʼlumot; ish topshiriqlariga aralashish; shaxsiy buyumlarga zarar; mayda oʻgʻirlik. Baʼzi hollarda xodimni taʼqib qilish uning sogʻligʻiga zarar etkazishi mumkin.

Bossing bezorilikning yana bir koʻrinishi-bu bossing yoki vertikal mobbing. Bunday holda, jabrlanuvchi xodim bevosita rahbarning psixologik zoʻravonligidan aziyat chekadi. Bu holda bezorilik turli shakllarda namoyon boʻladi — ish sifati va

imkonsiz muddatlar haqida gapirishdan tortib, to'g'ridan-to'g'ri haqorat qilish, masxara qilish, tahdid qilishgacha.

Trolling bugun siz nafaqat haqiqiy hayotda, balki Internetda ham bezorilikka duch kelishingiz mumkin. Bundan tashqari, trolling (kiberhujum) har kuni kuchayib bormoqda. Ushbu ta'qib shaklining asosiy xususiyati shundaki, trollar va nafratlanuvchilar internetdagi salbiy bayonotlar, haqorat va tahdidlar bilan cheklangan. Bezorilikni qanday tan olish va engish mumkin bezorilikning namoyon bo'lishini jamoadagi yoki boshqalar bilan bir martalik mojaro bilan aralashtirib yubormang. Bezorilikning asosiy xususiyati sistematikdir. Zo'ravonlarning xatti-harakatlari kundan-kunga takrorlanib, ma'lum bir odamning yashashi, ishlashi yoki o'qishi uchun chidab bo'lmas sharoit yaratadi. "Bezorilik" dasturining klinik va inqiroz psixologi Mariya Zelenovaning so'zlariga ko'ra, tengdoshlarining ta'qibidan aziyat chekkan bolalar ko'pincha sodir bo'layotgan voqealar uchun o'zlarini aybdor his qilishadi va indamay azob chekishadi. SHu bilan birga, vaziyat bolaning kayfiyati va xatti-harakatlariga ta'sir qiladi. Masalan, uning akademik ko'rsatkichlari yomonlashadi, maktabga borish istagi yo'qoladi, asossiz tajovuz paydo bo'ladi. Ushbu belgilar bilan ota-onalar talaba bilan nimadir sodir bo'layotganini aniqlashlari va vaziyatga aralashishlari mumkin. Psixologiya fanlari doktori Elena Makarovaning so'zlariga ko'ra, kattalar uchun boshqalarning bezoriligi va noo'rin xatti-harakatlarini tan olish qiyinroq. Asossiz tanqid, haqoratli so'zlar, hazillar qurboniga aylanish, qurbonlar qarama-qarshilikdan qochishga harakat qilishadi va tajovuzga qarshi turishmaydi. Bu muqarrar ravishda o'z-o'zini hurmat qilish, psixologik salomatlikka ta'sir qiladi. Ish joyida bunday narsaga duch kelganda o'zini qanday tutish kerak? Zo'ravonlarni shunchaki e'tiborsiz qoldirish mumkin. Bezorilikka duch kelganingizda, mavhum bo'lishni o'rganing va bezorilikni o'z hisobingizdan olmang. Agar ushbu parametr mos kelmasa, boshqa xatti-harakatlar strategiyasidan foydalaning: og'zaki sparring bilan shug'ullanmang. Nima bo'layotganini aniqlang. Bezorilikni qo'zg'atuvchisi kim ekanligini va shunchaki chetdan kuzatayotganini aniqlang. Bezorilik sabablarini bilib

oling. Ehtimol, ular asossiz emas, masalan, siz o'zingizni provokatsion tutasiz, doimo maqtanasiz yoki korporativ siyosatni e'tiborsiz qoldirasiz. Barcha salbiy daqiqalarni yozing. Bu vaziyatni tushunishga yordam beradi (tizimni aniqlang, potensial yordamchilarni toping). Bundan tashqari, siz rasmiylarga boradigan narsangiz bo'ladi. Zo'ravonlar bilan muloqotga kirishga harakat qiling va ular nimaga erishmoqchi ekanliklarini bilib oling. Mavjud vaziyatning haqiqiy sabablarini aniqlang. SHu bilan birga, o'zingizni kamsitmang. Dushmanlik ko'rsatish ham istalmagan. Ta'qibni mojaroga kamaytirishga harakat qiling va har ikki tomon uchun ham mos echim toping. Neytral jamoa a'zolaridan yordam so'rang. Agar yuqoridagi harakatlar kerakli effektini bermagan bo'lsa, ish joyingizni o'zgartirishni o'ylab ko'ring. Agar ta'qibchilar nafaqat psixologik qulaylik, balki sog'liqqa ham tahdid solsa, politsiyani chaqirishdan tortinmang. Siz ta'qib qilish faktidan uyalmasligingiz kerak. Har kim shunga o'xshash vaziyatga tushishi mumkin. Kiberhujumga qarshi kurash-bu osonroq tartib. Bezorilikni qanday engish mumkin: bezorilik-bu har kim duch kelishi mumkin bo'lgan keng tarqalgan muammo. Uning belgilarini o'z vaqtida tanib olish va bezorilikni to'xtatishga qaratilgan harakatlar qilish juda muhimdir. O'zingizning psixologik sog'lig'ingizga g'amxo'rlik qiling.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ta'lim muassasasida zo'ravonlikning oldini olish. Uslubiy qo'llanma / V. Adescalita, R. Josanu, I. Moldovanu, T. Epoyan tomonidan tahrirlangan - Kishinyov, 2017-- 128b.
2. Volkova E.N., Volkova I.V., Isaeva O.M. Bolalarga nisbatan zo'ravonlikning tarqalishini baholash // Ijtimoiy psixologiya va jamiyat. 2016. 7-jild. No 2. 19-34-betlar.
3. Aptikieva L.R., Aptikiev A.X., Bursakova M.S. Zo'ravonlikdan omon qolgan o'smirlar bilan psixologik-pedagogik ishlarni tashkil etish // Orenburg davlat universitetining axborotnomasi No 9 (170), 2014. P.4-9.